

Anmerkungen zu Hellbrunn

Nachdem fast alle wesentlichen Dokumente betreffend die Errichtung von Schloss, Garten und Wasserspielen Hellbrunns verloren sind, stellt sich uns die Frage nach kulturellem Umfeld und Einflüssen, nach örtlichen Vorgaben, nach Wissen und Absichten der Erbauer, auch nach möglichen Vorbildern, die diese Anlage geprägt haben könnten.

Immer noch findet man die Behauptung, der Villa Litta von Lainate komme eine entscheidende Rolle zu, sie sei Vorbild von Hellbrunn gewesen.

Die Hohenemser Besitzungen in Gallarate und eventuell mögliche (nicht nachweisbare!) Aufenthalte von Markus Sittikus in Lainate aufgrund der Verwandtschaft zu den Borromeo reichen nicht aus, diese Vorbild-These zu stützen. Und dass ein bei Markus Sittikus dienender Kammerherr namens Guglielmo Visconti ¹ aus Lainate dem Erzbischof bei den Planungen für Schloss und Wasserspiele beraten hat, ist mehr als unwahrscheinlich, da

- 1.) er vor Baubeginn starb,
- 2.) er professioneller Hydraulikingenieur oder Gartenarchitekt hätte sein müssen
- 3.) die landschaftlichen und hydrologischen Voraussetzungen in Hellbrunn und Lainate völlig verschieden sind. (Lainate liegt in der Ebene und wurde durch einen tiefen Brunnen mit Pumpwerk versorgt.)
- 4.) Markus Sittikus, der viele andere Villen kannte, einen fähigen Architekten und einen Brunnenmeister zur Hand hatte
- 5.) es vor allem in Hellbrunn jede Menge Hinweise und Parallelen zu anderen Villen, nicht aber zu Lainate gibt!

Ein Detail am Rande, das interessant sein mag, in diesem Zusammenhang aber keine Rolle spielt: Als Vater Hannibal und Onkel Markus Sittikus III. in jungen Jahren unter dem Condottiere Gian Giacomo de Medici, dem „Medenghino“ genannten Bruder von Pius IV., dienten, war auch ein gewisser Agostino Ramelli (1531-1600 od. 1610) in der Truppe ², der später als Ingenieur bekannt werden sollte, ein Buch mit Wassermaschinen veröffentlichte und angeblich die Wasserversorgung der Villa in Lainate, insbesondere das tiefe Reservoir samt Pumpanlage mit Göpelwerk und Wasserturm konstruiert haben soll, bevor er nach Frankreich ging. (Ob die Brüder ihn näher gekannt und jemals bezüglich der Brunnenanlagen von Schloss Hohenems kontaktiert haben, ist nicht belegt.)

Die Wasserspiel-Mode

Die *Villa Visconti Borromeo* in Lainate, die heutige *Villa Litta*, wurde ab 1585 nach dem Vorbild der Medici-Villen erbaut. Ihr erhaltenes Ruinen-Nymphäum, der *Palazzo delle Fontane*, der als Vergleich herangezogen wird, sollte eine Kunstsammlung aufnehmen und weist nicht nur einen völlig anderen Stil als Hellbrunn auf, er ist wesentlich spektakulärer, besitzt neben Grottenteichen, Skulpturen, Fresken und prunkvollen Mosaiksälen ganze Reihen mehrstufiger Wand- und Schalenbrunnen und Mechanismen, die in virtuosem Schauspiel raffinierte Sprühfiguren und Effekte hervorbringen. (Vgl. Boboli-Grotten, *Villa Medici* in Pratolino, ev. auch die *Regengrotte* der *Villa Farnese* in Caprarola und die *Villa d'Este* in Tivoli!) Im 18. Jahrhundert wurde die Villa um- und ausgebaut, der Garten erhielt große Marmorfontänen, die Fassade des Nymphäums wurde verändert ³, möglicherweise auch Manches der Ausstattung und Wassereffekte im Inneren.

Lainate war damals sicher ein prächtiges Beispiel für Wasserspiele, aber nicht das einzige und schon gar nicht das berühmteste! Es erscheint uns heute als herausragend, weil die meisten anderen Anlagen verschwunden sind.

Vincenzo Scamozzi erwähnt im Zusammenhang mit Wasserspielen die Villa mit zwei anderen Villen im Raum Mailand ⁴ nach (!) jenen von Rom und Genua - sie hat aber so gut wie keine andere Anlage, auch nicht in der Nachbarschaft, sichtbar beeinflusst. Stattdessen stößt man immer wieder auf die damalige Tendenz, sich an Florenz und Rom zu orientieren!

Galeazzo Arconati, Cousin von Kardinal Frederico Borromeo, ließ sein 1610 erworbenes Anwesen in Bollate, nach einem Rom-Aufenthalt (!) ab 1621 mit Wasserspielen, „teatri“ und Vexierwässern ausgestalten und engagierte dafür römische Kunsthandwerker. ⁵ Es zeigt keine Ähnlichkeit zu Lainate.

Einzig die ab 1620 (oder 1626) ausgebaute *Villa Arese Borromeo* deutet in einem „Ninfeo“ genannten Mosaiken-Saal auf die Salons des *Palazzo delle Fontane* in Lainate hin, nicht aber in ihren Brunnen und Wasseranlagen!

Die Wasserspiele der *Villa d'Este* von Tivoli und der *Villa Medici* in Pratolino galten bereits im 16. Jahrhundert als unerreicht und waren in ganz Europa zur Legende geworden, gefolgt von jenen der *Villa Lante* in Bagnaia, auch die *Villa Medici* di Castello und die *Villa Farnese* in Caprarola waren nach Montaigne (1580) „in ganz Italien berühmt“, jeder Gebildete machte auf seinen Italienreisen dort Station. Ab 1600 gehörten - nach Roms Villen - auch die Villen von Frascati zum Besichtigungsprogramm. Es war eine Vielzahl von Büchern darüber im Umlauf, auch Abbildungen und theoretische Schriften, jeder Fachmann, jeder interessierte Laie kannte sie. ⁶ Obwohl die Villa in Lainate vornehme Gäste beherbergte, wird sie in zeitgenössischen Reiseberichten kaum erwähnt. Vor dem 19. Jahrhundert findet man neben Scamozzis knapper Aussage überhaupt nur bei Gualdo Priorato 1666 ein Zeugnis ihrer Wasserspiele, indem er ihre Brunnen, Wasserspiele und Vergnügungen als „nicht schlechter als an anderen Orten Italiens“ bezeichnet. ⁷

Römisches Flair war auch in Mantua bei den Gonzaga, die über die Borromeo indirekt mit den Hohenemsern verwandt waren, gefragt. Für die *Palazzina* von Marmirolo, ihren Garten und dessen Wasserspiele, die von Zeitgenossen als „spektakulär“ beschrieben werden, ließ man sich 1523 von Giulio Romano aus Rom Vorschläge schicken. (Er wird ihnen später den *Palazzo del Te* entwerfen und ausmalen.)

Als sie nördlich des Mincio-Sees 1613-24 - gleichzeitig mit Hellbrunn - die *Favorita*, eine prunkvolle Residenz mit großem Garten, errichteten, entwirft der römische (!) Architekt Girolamo Rainaldi 1618 dafür Scherzautomaten mit Vexierwässern! Auch hydraulische Automaten mit beweglichen Figuren, Vogelgesang, Flötenspiel, Geräuschen etc. und eine Wasserorgel waren vorgesehen. ⁸

Nach 1600 beobachtet man infolge der Instandsetzung der Aquädukte einen wahren Bauboom in Rom und seiner Umgebung, insbesondere, was Ausbau und Neuerrichtung von Wasseranlagen anbelangt. (Z.B. die Palatin-Gärten der Farnese, der Quirinal-Palast, die Villen *Borghese* und *Mattei*, die Villen *Aldobrandini*, *Mondragone*, *Torlonia* etc.)

Vexierwässer waren damals auch nördlich der Alpen längst nicht mehr unbekannt! Italiener arbeiteten in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland nicht nur als Architekten, Bildhauer und Maler, sondern auch als Brunnenbauer.

Die Brüder Francini, die als fontanieri zuvor in Pratolino und anderen Medici-Villen tätig gewesen waren, errichteten 1600-1608 im *Château Neuf* von St. Germain-en-Laye eine Reihe von sieben prachtvollen Wassergrotten mit Brunnen, zum Teil lebensgroßen Figuren, Automaten und Vexierwässern, die man bald als „Achstes Weltwunder“ rühmte!

Augsburg, ein Zentrum des Automatenbaus (!), besaß um 1580 schmutzige Brunnen, wo nadeldünne Spritzstrahlen überraschend ins Gesicht trafen, zwischen den großen Fischbecken eines Marktes schossen plötzlich Strahlen mannshoch aus dem Boden, die zum allgemeinen Gaudium die Unterröcke der Frauen und Mädchen durchnässten.⁹ (Markus Sittikus war Domherr in Augsburg!)

Auch auf Schloss Ambras von Erzherzog Ferdinand II., der den Hohenemsern, insbesondere Markus Sittikus' Vater, eng verbunden war, wurden an einem Karussell-Tisch angeblich die Gäste bespritzt.¹⁰

Nachdem man 1581-88 in der Münchner Residenz die prächtige Merkur-Wassergrotte nach florentinischem und französischem Vorbild und einen Perseus-Brunnen erbaut hatte, wird 1613 eine - seit 1610 geplante - *Neptun und Amphion-Grotte* im Stuttgarter Lustgarten mit zahlreichen Statuen, darunter Orpheus und Satyrn, sowie mit Brunnen, Vexierwässern, Vogelgezwitcher und einer Wasserorgel nach italienischen Vorbildern errichtet.¹¹ Und im Garten von Schloss Hessen entsteht eine *Aktäon-Grotte* mit lebensgroßen Figuren, Nymphen, wasserspeienden Delfinen und Vexierwässern. Die große Gartenfontäne mit vielen Tierfiguren besaß ebenfalls berühmte Vexierwässer, um Besucher nass zu spritzen!¹²

Französische Gartenkunst gewinnt nun immer deutlicher an Einfluss. Es betrifft vor allem Parterres, Grotten und Wasseranlagen. Heinrich IV. ließ in Fontainebleau nicht nur durch die Francini Fontänen errichten, sondern 1606-1609 auch den gewaltigen *Grand Canal* ausheben! Franzosen und auch Niederländer treten danach zusehends als Gestalter auf, bald auch Deutsche.

Nach einer Italienreise schuf ab 1598 der französische Ingenieur Salomon de Caus zahlreiche Brunnen, Grotten und Wasserspiele in den Niederlanden und in England. Praktisch zeitgleich mit der Erbauung Hellbrunnns arbeitet er ab 1614 an der Schloss- und Gartengestaltung von Heidelberg mit und entwirft dafür raffinierte Parterres, Brunnen und Wasserspielgrotten, wobei er auch italienische Vorbilder aufgreift. 1615 veröffentlicht er in Frankfurt am Main sein Buch *La Raison des Forces Mouvantes avec diverses machines*, in dem er u.a. Brunnentechnik und Wasserautomaten, darunter Flötenwerke, Zwitschermaschinen und hydraulische Orgeln, darstellt, auch welche, die er in Tivoli und Pratolino gesehen hatte.

Das Wissen der Erbauer

Dass Markus Sittikus gleich nach Amtsantritt den Bau der „Villa suburbana“ beauftragte, legt nahe, dass ihm dies ein dringendes Anliegen war, dass er sich für Wasserspiele interessierte und im Prinzip also wusste, was er wollte. (Die Anlage von Wasserspielen ist bekanntlich kompliziert, ihre Erhaltung sehr teuer!)

Abgesehen von Besichtigungen aus persönlichem Interesse gehörten Einladungen, Höflichkeitsbesuche und Audienzen bei Päpsten und ihren Nepoten sowie bei einflussreichen Kardinälen und Familien zum diplomatischen Alltag von Kirchenpolitikern. Während seiner Aufenthalte bei seinem Onkel und später bei den Aldobrandini kamen dafür die berühmtesten und von vielen Reisenden besichtigten Villen Roms und seiner Umgebung in Frage: Etwa die *Villa Montalto* von Sixtus V. mit 30 Brunnen, Grotten und Wasserscherzen. Dessen Enkel und mächtiger Kardinalnepote Alessandro Peretti-Montalto war mit den Aldobrandini in engerem Kontakt, veranstaltete in seinem Stadtpalast Theater- und Musikaufführungen und baute die für ihre Brunnen, Wasserketten, Grotten und Vexierwässer bekannte *Villa Lante* in Bagnaia weiter aus. Ferner die ab 1581 erbaute *Villa Mattei (Villa Celimontana)* mit vielen Brunnen, Grotten und Scherzen mit Vexierwässern, die aus Hecken sprangen, auch die vornehme *Villa Medici* mit Pavillonhügel und Antiquitäten, die Villa am *Monte Cavallo*, der spätere *Quirinalspalast*, wo die Päpste seit Gregor XIII. residierten, ständig weiterbauten, und den großen Garten mit vielen stattlichen und raffinierten Brunnen, Wasserscherzen und Grotten,

darunter auch eine pompöse Orgelgrotte, anlegten und nicht zuletzt die für ihre Fresken berühmte *Villa Farnesina*, die angeblich bis zur Tiber-Regulierung Brunnen, Wasserspiele und Nymphäen besessen haben soll sowie die Farnese-Gärten auf dem Palatin, auch sie mit Brunnen, (inzwischen restaurierter) Nymphäum-Grotte und Vexierwässern. (Die Stiche von Gottfredus de Scaichi, Jacobus Laurus, Giovanni Battista Falda und Venturini etc. geben uns eine ungefähre Vorstellung von diesen Villen.)

Markus Sittikus hat in Frascati *Villa Aldobrandini* die Errichtung der großartigen Wasseranlagen erlebt, dabei möglicherweise sogar Roms bedeutendste Villen- und Brunnenarchitekten, Carlo Maderno und Giovanni Fontana, oder die Hydrauliker Orazio Olivieri und Giovanni Guglielmi kennengelernt.

Da Wolf Dietrich für seinen ehrgeizigen Ausbau Salzburgs unzählige Stiche und Pläne aus Italien haben wollte, war Markus Sittikus als sein Gesandter bestimmt auch beauftragt, solche zu erwerben und Informationen über Architektur zu sammeln. (Schon Kaiser Maximilian II. hatte 1566 seinen Gesandten in Venedig aufgefordert, alles, was aus Rom zu bekommen sei, für Schloss *Neugebäude* zu besorgen, darunter Statuen und Pläne von Lusthäusern, Brunnen und Grotten.¹³)

Offenbar unter diesen Eindrücken wollte Markus Sittikus bereits 1604 bei seinem Bruder in Hohenems einen „giardino“, einen (italienischen?) Lustgarten mit Brunnen, Teichen und Wildgehegen, mitgestalten (!) und mitbezahlen!¹⁴ Was bedeutet, dass ihm bei der Gestaltung seines eigenen Parks in Hellbrunn eine wesentliche Rolle, wenn nicht die Hauptrolle zukommt.

Florenz und die Medici-Villen lagen auf dem Weg nach Rom. Und freundschaftliche Kontakte nach Florenz gab es spätestens, seit Herzog Cosimo I. Kardinal Altemps den Palazzo Ridolfi in Florenz geschenkt hatte.¹⁵ Der Kardinal hatte ja stets mit den Medici-Kardinälen zu tun, unter ihnen der spätere Herzog Ferdinando, Besitzer der *Villa Medici* in Rom und der Villen um Florenz. (Auch die Borromeo besaßen übrigens eine Villa bei Florenz.)

Und Mantua bot sich schon allein durch die Beziehungen zu den Gonzaga als Zwischenstation an.

Villen der Lombardei - wie etwa Lainate - lagen wiederum auf dem Weg von Mailand bzw. der Hohenemser Besitzung Gallarate nach Konstanz, wo Markus Sittikus Kanonikus und Domprobst war. Die Borromeo etwa besaßen u.a. eine Villa auf der Isola Madre im Lago Maggiore, Pirro I Visconti-Borromeo, der Besitzer von Lainate, hatte die *Villa Pliniana* am Comosee erworben und der mächtige Kardinal Tolemeo Gallio, der Sekretär von Papst Pius IV., dem Großonkel von Markus Sittikus, besaß neben einer Villa in Frascati, die er später an Gianangelo Altemps verkaufte, auch zwei am Comosee. Seine *Villa del Garovo*¹⁶ war mit ihrem berühmten Garten Treffpunkt der Prominenz von Como und Mailand - darunter wird wohl schon Markus Sittikus' anderer Onkel, der Mailänder Erzbischof Carlo Borromeo, gewesen sein.

Mailand war ganz abgesehen von der Medici- und Borromeo-Verwandtschaft stets ein geschäftliches und kulturelles Zentrum der Hohenemser-Interessen, auch Bologna scheint als Reisestation immer wieder auf.¹⁷ In Bologna hat der junge Markus Sittikus während seines Studiums vermutlich die *Villa Guastavillani*, den „Palazzo Barbiano“, gesehen, die sich der Kardinal-Nepote des ebenfalls aus Bologna stammenden Papstes Gregor XIII. Buoncampagni, eines engen Freundes von Kardinal Altemps, errichtet hatte, Viele Brunnen und köstliche Wasserspiele soll sie besessen haben¹⁸, eine fast 200m² große, prächtige Nymphäum-Grotte ist erhalten. (Bestimmt sollte der Siebzehnjährige dort auf Wunsch seines Onkels und zeitweiligen Erziehers bei den Buoncampagni und Guastavillani seine Aufwartung machen, wie er es später selbst als Erzbischof von seinem Neffen gegenüber anderen, führenden Familien verlangte.)

Markus Sittikus gibt nämlich 1615 für die Bildungsreise seines Neffen Jakob Hannibal II. nach Italien einen genauen Reiseplan vor, der alle bedeutenden Städte von Trient bis Neapel und die Besichtigung ihrer Sehenswürdigkeiten (!) einschließt sowie Besuche bei Verwandten und bedeutenden Aristokratenfamilien (in deren Palazzi und Villen!), wobei er eigens Empfehlungen an die Medici- und Farnese-Herzöge von Florenz und Parma ausrichten lässt!¹⁹

Kann man sich im Ernst vorstellen, dass der kunstsinnige und als „reiselustig“ beschriebene Markus Sittikus den Besuch dieser Orte verlangt, wenn er sie nicht auch selbst kennt? Und die Zahl der direkt und indirekt Verwandten war groß: Die Madruzzo, Borromeo, (Mailänder) Medici, die Gonzaga, Gallio, Trivulzio und Visconti, die alle aus Norditalien stammten und zum Teil in Rom lebten, dort dann die Altemps, Colonna, Orsini, Cesi, Venosa, schließlich die mehr oder weniger Befreundeten, die Aldobrandini, Buoncampagni und Guastavillani, die Peretti-Montalto, die (florentinischen) Medici, die Farnese und Borghese...- sie alle besaßen Palazzi, Villen und Landgüter, die Besuche grundsätzlich möglich machten, ja manchmal erforderten.

Falls Markus Sittikus nach Spanien - wie meist üblich - den Seeweg gewählt hat, hat er auch Genua und vielleicht seine Palazzi und Wasserspielgrotten gesehen. (Olivia Giganti, die Mätresse seines Onkels, die sozusagen auch seine „Ziehmutter“ während der frühen Rom-Jahre war, stammte aus Genua.)

Mindestens das gleiche Wissen im Bereich aktueller Baukunst kann man vom Architekten und Bildhauer Santino Solari annehmen, der aus der Lombardei stammte, ein Haus in Rom besaß und testamentarisch Seelenmessen für sich in Rom bestimmte, zwischendurch auch eine Zeitlang in Mailand vermutet wird.²⁰ Vielleicht kannte er sogar die beiden anderen, von Scamozzi erwähnten Wasserspiel-Villen bei Mailand. Und wenn es tatsächlich stimmt, dass er mit einer Figur am Adlerbrunnen in den vatikanischen Gärten mitgewirkt hat²¹, dann wäre er in - zumindest losem - Kontakt mit Carlo Maderno und Giovanni Fontana gestanden.

Der Hellbrunner Hofmaler Fra Arsenio Mascagni stammte aus Florenz, war in Rom gewesen und kannte daher ebenfalls Architektur und Malerei zumindest dieser Städte. Hat ihn Markus Sittikus in einer der beiden Städte kennengelernt oder auf Empfehlung einflussreicher Leute von dort?

In Italien hatte man nicht nur die berühmtesten Wasserspiel-Schöpfungen vor Augen, sondern auch genügend Spezialisten, Brunnenarchitekten und Ingenieure mit langjähriger Erfahrung. Falls der „Prunmeister“ Fra Gioacchino der verantwortliche Ingenieur für die Wasserspiele war, war er jedenfalls kompetent genug, um ein den örtlichen Voraussetzungen entsprechendes und dadurch einzigartiges Leitungskonzept zu entwerfen und auszuführen. Vielleicht war er nicht nur für Technik und Wassereffekte zuständig, sondern hat auch Brunnen mitgestaltet.

Mögliche Vorbilder?

Was die „Beweismittel“ für mögliche Anregungen und Vorbilder, auch wenn sie nur als Wissen im Hinterkopf mitgespielt haben, reduziert und letztlich auf immer dieselben, damals zweifellos berühmten, einschränkt:

Roms Wasserspiele und viele seiner Villen und Gärten sind verschwunden, detaillierte Angaben und Abbildungen stammen meist aus späterer Zeit, die Wasserspiele Frascatis liegen in Ruinen, an anderen Orten - ausgenommen Tivoli - sind sie defekt oder verwaorlost. Die illustren Grotten Genuas mit ihren Wasserspielen und Scherzen sind ebenso verloren wie die Anlagen Mantuas und der Lombardei - mit Ausnahme Lainates! Pratolino, St Germain und

das unvollendete Heidelberg existieren zwar ebenfalls nicht mehr, aber es gibt detaillierte, historische Beschreibungen und Abbildungen.²²

Die Malereien im Schloss, darunter Kopien aus Mantua, weisen auf Rom. Mascagni schafft Durchblicke durch Säulen-Portici - wie Giulio Romano in der Villa Farnesina! - auf Florenz und Venedig. Dazu stellt er gemalte, römische Kaiser - in den römischen Villen standen die echten Statuen! (Auch galante Szenen sind dargestellt: Eine Dame überreicht einem Kavalier eine Blume, nicht umgekehrt, wie manchmal interpretiert - siehe Handhaltungen und ihr Sträußchen! Der Mann wird dann gern als Markus Sittikus gedeutet, obwohl er - von Mascagni gemalt - völlig anders aussieht als auf dessen Hellbrunn-Gemälden!)

Römische, womöglich „antike“ Skulpturen - mehrere bekanntlich nach der Sammlung in G.B. de Cavalieris Statuenbuch von einheimischen Bildhauern geschaffen - sollten auch den Garten schmücken. Einige ähneln aber auch jenen von Pratolino und dem Boboli-Garten.

Pinienzapfen auf den Giebeln erinnern ebenfalls an Rom und den Vatikan, die Obelisken am Dach und der Mittelgiebel auch an Venezianische Villen.

Gedrehte Doppelschwänze von Atlanten und Karyatiden finden sich zuvor in Tivoli und den Villen *Mondragone*²³ und *Aldobrandini* in Frascati. (Es sind die Giganten der Mythologie, mit zwei Schuppenschwänzen statt Beinen - oft werden daher auch Meerwesen so dargestellt!)

Wie Hellbrunns *Silen-*(oder *Satyr-*) Grottenbrunnen, so lag auch in der *Villa Mondragone* seines Onkels ein *Faun-Brunnen* zwischen Treppenflügeln.

Das Römische Theater:

Garten- und „Wassertheater“ waren beliebt, in Roms *Villa Mattei* (*Villa Celimontana*) etwa befand sich ein *teatro* mit drei halbkreisförmigen Stufenreihen und Mittelrisalit mit einer Büste von Alexander dem Großen.²⁴

Vincenzo Scamozzi hat während seines Salzburger Aufenthalts bei Wolf Dietrich möglicherweise über den Dombau hinaus Architektur-Ideen vermittelt. (Er hat sich dem Erzbischof gegenüber sicher auch mit seinem bisherigen Schaffen präsentiert!) Sein 1589 für Herzog Vespasiano Gonzaga erbautes *Teatro Olimpico* in Sabbioneta zum Beispiel hat vier halbrunde Stufenreihen.

Hellbrunns *Römisches Theater* mit seinen vier Stufenreihen, dem Mittelrisalit mit Standbildern von *Roma* und Augustus und dem durch die Statuen der gefangenen Fürsten möglichen Hinweis auf deren Besieger Alexander den Großen ist gleichzeitig auch ein „Wassertheater“: Davor der *Fürstentisch*, größte Sensation und Höhepunkt der Wasserspiele, eine auffallende Nachahmung der *Kardinalstafel* der *Villa Lante* von Bagnaia. Fabio Arditio berichtet 1578 anlässlich eines Besuchs von Gregor XIII. begeistert von den aus der „kristallinen“ Tafel aufschießenden Strahlen!²⁵

Die Vexierstrahlen um den Tisch, die Johann Stainhauser²⁶ noch nicht erwähnt, mögen tatsächlich erst nach 1619 einsatzbereit gewesen sein. Jedenfalls waren sie geplant und die Hocker vorhanden. Denn welches Spektakel könnte sonst vor den Theaterreihen am Fürstentisch stattgefunden haben? (Vgl. Bagnaia!) Es sei denn, das „teatro“ wäre als bloße Dekoration gedacht. Spritzende Steinhocker waren - spätestens seit Partolino - beliebter Scherz in vielen Villen! Hellbrunns Bankette haben vermutlich auf den seitlichen Terrassen stattgefunden, die (unverrückbaren) Steinhocker (für 9 Gäste?) wären dafür nicht nur unpraktisch und unbequem, sondern die Düsenöffnungen wären wohl für jedermann sichtbar gewesen. Vor allem besteht der Reiz der Anlage ja im Anblick ihrer aufschießenden Strahlen! Es war also wohl eher eine Vorführung zum Schrecken der Gäste, denen man zuvor ein Mahl am Tisch in Aussicht gestellt hatte. Dass Fürsterzbischofe bei Banketten ihre Gäste auf diese Weise durchnässten und diese sitzen bleiben mussten, mag Ausnahme, wenn nicht Legende sein. (Das Erschrecken von Gästen war beliebter Scherz in Renaissance und Manierismus. Ein

fröhliches Festessen wäre vermutlich rasch zu Ende gewesen.) *Fürstentisch* und Hocker sind als Theater konzipiert!

Bagnaias sprühende Kardinalstafel muss Hellbrunns Erbauer jedenfalls besonders beeindruckt haben! (Ob dies eine Abbildung allein zuwege gebracht haben konnte, ist äußerst fraglich. Eher ist wohl ein Besuch von Markus Sittikus - über die Kontakte zwischen den Aldobrandini und Peretti-Montalto? - in Bagnaia anzunehmen.)

Die antike Statue der „Roma victrix“ steht auf dem Kapitol und war beliebtes Motiv, z.B. an Tivolis Rometta-Brunnen.

Der Teich vor dem Theater:

In Jacques I. Androuet du Cerceaus *Les plus excellents bastiments de France*²⁷ fällt eine Teichkombination von Schloss Gaillon auf: Zwei Rundteiche flankieren einen rechteckigen, mit dem sie durch kurze Kanäle verbunden sind. Vor Hellbrunns Theater hat man das Prinzip umgedreht: Zwei quadratische Teiche flankieren einen Ovalteich. Diese Teichformen finden sich nur in Gaillon und Hellbrunn! Cerceaus Architektur-Bücher waren damals bekannt und hochgeschätzt.

Es ist aber nicht völlig auszuschließen, dass Markus Sittikus bei den Aldobrandini Kardinal Francois Jouyeuse, dem Besitzer von Gaillon, begegnete. Pietro Aldobrandini, der in Salzburg die Wahl von Markus Sittikus zum Erzbischof unterstützte, hatte beste Beziehungen zu Frankreich und die Re-Katholisierung von Heinrich IV. erwirkt. In Gaillon gelangte man auch - wie in Hellbrunn - durch einen Wald in einen abgelegenen Teil des Parks zu einer ummauerten Eremitage in Form eines Teich-umflossenen Grottenbergs. (Hellbrunns Eremitage-Hügel war allerdings ganz anders gestaltet und mit seinen Kapellen eher Carlo Borromeos *Sacro Monte*-Idee nachempfunden.)

Die durch Muschelhörner Wasser blasenden Tritonen im Teich mögen entfernt an jene des von Domenico Fontana gestalteten Mohrenbrunnens auf der Piazza Navona erinnern.

Grotten, also „Unterwelt“, legen den Orpheus-Mythos nahe. Berühmte und raffinierte „Orpheusgrotten“ bestanden zuvor in Castello und St. Germain, wo Orpheus auch auf der Lyra da braccio, einem Streichinstrument (!), spielte. Hellbrunns *Eurydike* ist- seitenverkehrt - eine Variante der *Schlafenden Ariadne* auf Tivolis Ariadne-Brunnen. Kopien der antiken, im Vatikan befindlichen Statue befanden sich in vielen römischen Villen, G.B. de Cavalieri bildet sie als „Ninfa“ ab.

Die angeblich um die Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentierten und später stillgelegten Vexierwässer vor der Grotte, sind auf dem Leitungsplan von 1830 nicht vorhanden.

Perseusgrotte, Sternweiher und *Altemps*-Brunnen

Venus und Diana durften in kaum einem Garten fehlen, wie meist auch Statuen der vier Jahreszeiten sowie ein starker Gott, Herkules oder Perseus. Perseus ist als Regen-Gezeugter auch ein Wassergott, gleichzeitig ein Held und Befreier. (Vgl. Perseus-Brunnen in Pratolino, der Münchner Residenz und Fontainebleau oder Cellinis Statue in Florenz). Ob der römische Krieger in der Grotte bloß Stellvertreter für eine antike Statue oder auch Anspielung an seinen Vater war, den General der Papstruppen, der als heldenhafter „Befreier“ im Auftrag der katholischen Mächte Protestantismus und Türken bekämpfte, bleibe dahingestellt.

Wie bei der *Villa Mondragone* war in Hellbrunn aufgrund von Wassermangel bzw. fehlendem Druck keine große Kaskade möglich, auch kein hoher Jet. In der *Villa Mondragone* hat man stattdessen ein halbrundes Nymphäum mit sieben Nischen und einem „Girandola“-Brunnen als „Wassertheater“ geschaffen. Hellbrunn erhielt als „teatro d’acqua“ das Halbrund des Sternweihers mit sieben ins Ufer stoßenden Zacken, aus denen das Wasser quillt, und über

eine Stufe in ein quadratisches Bassin fließt und danach über mehrere Schwellen als kleine Kaskade in das dritte Becken abläuft.

Normalerweise beginnen Kaskaden des 17. Jahrhunderts mit einem deutlichen Akzent, einem effektvollen Brunnen, der die Wasserflut als dessen Folge erscheinen lässt. Der geeignete Platz wäre hier vor (oder in) der *Perseusgrotte* oder zumindest der Sternweiher. Vielleicht war dies auch die erste Idee, die - etwa wegen mangelndem Wasserdruck - verworfen wurde. Wasser läuft jedenfalls unter dem Grottenboden durch und versorgt Weiher und Schlossgrotten.

Steinböcke und Löwen, die Wappentiere der Hohenemser und des Landes Salzburg, bewachen die Kaskade. Löwen waren seit jeher beliebte Symbolfiguren, wasserspeiende Löwenpaare flankierten z.B. die Zwillingbrunnen von Roms *Villa Montalto*. (Ein eindrucksvolles - allerdings nicht speiendes, sondern schreitendes - Löwenpaar, das man aber sicher nicht vergisst, steht an der Gartenfront der *Villa Medici*.)

Die zwei später errichteten Felshügel mit Miniatur-Steinböcken wirken wie naturnahe „Scoglio“- oder Felsenbrunnen, die es in vielen Villen gibt, mit Gewächsen und Figuren geschmückt findet man sie sehr häufig bei Caus. Andererseits mögen sie an Tivolis - besonders deutlich von Venurini dargestellt! - *Mete*-Brunnen mit ihren Hohlräumen (!) oder - entfernter - an Pratinos *Spumete*-Brunnen denken lassen. Paarweise flankieren solche Felshügel oder grotesken Felsen - wie auch in Hellbrunn - eine Achse.

Waren die Felshügel ursprünglich auch hier als Brunnen geplant und ihre oktogonalen (!), zugänglichen Kammern vielleicht für versteckte Wasserautomaten und Effekte gedacht wie am Wassertheater der *Villa Aldobrandini*?²⁸ Als Sickerbrunnen wären sie mit geringem Wasserdruck ausgekommen.

Nur eine Kammer hat auf dem erhaltenen Leitungsplan einen Wasseranschluss, sie beherbergte früher eine Pumpe, um Wasser zurück auf den Hang zu pumpen bis zum *Römischen Theater* und den südlichen Grotten! Entweder wurde sie nachträglich eingebaut, um die Wasserscherze an *Mechanischem Theater*, *Forstteufel* und vor der *Orpheusgrotte* (?) sowie am *Fürstentisch* - den äußeren Strahlenkranz? - zu versorgen, oder der eine Felshügel wurde von vornherein ihretwegen errichtet, der andere aus Gründen der Symmetrie.

Im Bassin des *Altemps-Brunnens* mit den zwei ringenden, wasserspeienden Tritonen und dem Kugelkorb drehten sich ursprünglich noch auf den beiden kleinen Felsinseln eine Najade mit spritzenden Brüsten und ein Triton, der tönend (?) durch eine Muschel blies. In der Mitte der sechs Schalenspringbrunnen spritzte eine Schildkröte.

Die Schlossgrotten:

Dass man zumindest Serlios Buch *Extraordinario Libro di Architectura*²⁹ gekannt hat, beweist das Riesenpaar am Schlossgrottenportal, das Serlio für einen „tempio sacro“ vorschlägt. Man findet solche riesenhafte, oft nur angedeutete Erdgeister-Paare prinzipiell auch anderswo an Grottenportalen und Kaskadenfelsen, wie etwa in der *Villa Lante* und *Villa Aldobrandini* als dämonische „natura“.

Verborgene Düsen in Fußboden, Türschwellen und Treppenstufen, Brunnenrändern und Wänden, Felsen, Masken und Figuren waren auf die eine oder andere Art in allen Wasserspiel-Villen üblich.

Spritzende Geweihe, Hörner, Ohren, Mäuler, Zungen etc. findet man etwa an den Tierbrunnen in der *Grotta degli animali* (*Orpheusgrotte*) in Castello. (Vgl.: Fontainebleaus Diana-Brunnen der Francini trägt z.B. an allen vier Seiten Hirschköpfe mit Geweihen.) Stainhauser erwähnt allerdings weder Riesenfiguren noch Hirsche oder Vexierwässer.

Neptun bot sich als Wassergott natürlich für Brunnen und Grotten seit jeher an. Wie hier in der *Neptun-* od. *Regengrotte*. Auch in der *Neptungrotte* von St. Germain sah man einen

Neptun mit Meerrössern, Vexierwässer zielten gegen Besucher, schossen aus dem Boden bis zur Decke und fielen als Regen zurück. Weithin bekannte, augenrollende, ihr Maul öffnende und Wasser spuckende Mascheroni gab es z.B. in Pratinos *Grotta del Diluvio* und *Parnasso-Grottenberg*.

Die seit Stainhauser kolportierten 5000 Löcher in der Decke, aus denen - durch Stuck und Malerei? (Vgl. dazu die Fläche der gewölbten Decke!) - angeblich Regen fiel, der bei Sonnenschein einen Regenbogen zauberte, dürfen bezweifelt werden.³⁰ (Die maximale Düsenanzahl einer großen Anlage in den italienischen Villen beträgt ca. 200!) Wenn es sich bei den Stiften in den Decken-Rosetten um Düsen handelt, wären es samt den inzwischen fehlenden insgesamt sechzig! Auf dem vorhandenen Leitungsplan ist allerdings keine derartige Einrichtung erkennbar. (Vgl. dazu auch die *Regen-* bzw. *Satyrgrotte* in Caprarola und den *Regenhof* in Lainate, der anders funktioniert.)

Die Grotte öffnet sich nach Westsüdwest, die Sonne kann nur bei Tiefstand ausreichend in die Grotte scheinen, was Hügel und Wald wiederum einschränken. Der Regenbogen entsteht - jedenfalls heute - vor dem Portal durch die Vexierwässer auf den Stufen.

Berühmte Wasserbögen bzw. Strahlen-Gewölbe mit Regenbogen-Effekten - im Freien! - gab es in Pratinos imposantem *Viale degli Zampilli* und an Tivolis Fischbecken³¹, dort mit besonders spektakulären, viel bewunderten Regenbögen.

Es fällt auf, dass im Vergleich zur *Neptungrotte*, die in ihrer Ausstattung als einzige mit den italienischen Vorbildern mithalten könnte, die übrigen vier Grotten sehr einfach ausgestattet sind. Bloß Fresken und bemalter, zum Teil grober Stuck, Spiegelstücke, wenige Muscheln, nur ein einziger Raum mit einem Brunnenautomaten und einem Flötenwerk für künstliche Vogelstimmen! Man hat den Eindruck, dass die Räume kostensparend und rasch fertiggestellt wurden, also letztlich unvollendet sind. (Wo sind die Vergoldungen, Korallen und Perlen, kostbaren Muscheln und Schnecken, Kristalle, Inkrustationen mit buntem Marmor, die Reliefs, Mosaiken und Statuen, die raffinierten Brunnen und Automaten, wie sie von toskanischen und römischen Villen, von Genua, St. Germain und anderen Orten berichtet werden?) Stainhauser erwähnt außer dem „Regen“ auch keine Vexierwässer.

Das kleine Wasserkarussell der *Vogelsangrotte* mit vier in einem Kanal kreisenden, wasserspeienden Figurinen unter feinen Wasserstrahlen eines Drachenfelsens ist verblüffend ähnlich in Salomon de Caus' *La Raison des Forces Mouvantes* (1615) dargestellt! Grünende Bäumchen fanden sich bereits in Grotten von Pratinolo und St. Germain. Auch in Heidelberg. Ursprünglich soll die Tuffsteingrotte mit Landschaftsdarstellungen ausgemalt und mit Tierfiguren besetzt gewesen sein, neben einem Kuckuck hörte man noch zwei andere Vögel. Vielleicht hat man sich nach Defekten und Feuchtigkeitsschäden entschlossen, die Grotte umzubauen, sie im Sinne von Caus als eher düstere Felshöhle mit dem Wasserkarussell, einem zwölfstimmigen Vogel-Flötenwerk sowie grünenden Bäumchen zu gestalten und den möglicherweise schadhafte, trinkenden Drachen zu entfernen. (Er erschien aus einer sich öffnenden Tür und kehrte nach dem Trinken um. Einen trinkenden Drachen und ähnliche Automatenzenen gab es in Pratinolo, auch Caus bildet den Mechanismus trinkender und umkehrender Automatenfiguren ab!) Vielleicht geschah der Umbau zusammen mit der Einrichtung weiterer Vexierwässer (s.o!), für die man dann eine Pumpe benötigte, um die Reservoirs zu füllen. Weshalb man vor dem Schloss die zwei Felshügel - ebenfalls im Sinne von Caus - mit den kleinen Steinböcken errichtete.

Die Automaten:

Die frühen Abbildungen zeigen keine Automaten am Bach. Ihre dortige, bloße Reihung erscheint als phantasielose Verlegenheitslösung und - wie der später errichtete Weinkeller - im Widerspruch zu Raffinesse und Zierlichkeit der übrigen Anlage. Auch zur *Venusgrotte*, neben der sie nach Stainhauser zunächst platziert gewesen sind, haben sie keinen Bezug. Offenbar

waren sie schon vorhanden, die Grotten aber noch nicht fertig, und man wollte sie präsentieren. (Die Malereien wurden bekanntlich erst im Todesjahr von Markus Sittikus vollendet!).

Künstliche Menschen und (Miniatur-)Lebewesen sind faszinierend und unheimlich zugleich, sie existieren im Dämmerlicht von Zauber und geheimen Mächten, also in Höhlen und Grotten, die durch das Dunkel wiederum verbunden sind mit kosmischen Kräften, wo der Besucher stets auf der Hut vor unbestimmter Gefahr sein muss.

Es liegt daher zwingend der Schluss nahe, dass die Automaten - wie damals überall! - für die Grotten, vor allem die Schlossgrotten, gedacht waren, wie auch die Vogelstimmen. Jedenfalls verwundert, dass die nördlichen - heute für Besucher gesperrten - Grottenräume außer Stuck und Malereien keine (Wasser-)Attraktionen aufweisen! Eine Wasserleitung führt unter dem Boden durch!

An den Schwellen zu *Spiegelgrotte* und *Muschelgrotte* ist nämlich nicht nur eine Reihe Düsen eingelassen, um jeden Darübergehenden zu durchnässen, zur *Muschelgrotte*, wo die Vexierwässer heute nicht in Betrieb sind, lauert zusätzlich eine Düsenreihe, die weit in den Raum hinein spritzen würde - was bei einer „Muschelgrotte“, also Wohnstatt von Meeresgetier, durchaus erwartbar wäre. (Man würde in Analogie zu vergleichbaren Anlagen hier auch Brunnen erwarten!) Dass dann ausgerechnet in der „schrecklichen“ *Ruinengrotte* aber gar keine „erschreckenden“ Wassereffekte gedacht waren, ist allein aus dramaturgischen Gründen (und Gründen der Symmetrie zur *Vogelsanggrotte*) nicht vorstellbar. In Pratolino etwa erwartete in einer Ruinengrotte neben tückischen Vexierwässern (!) der „Scherz mit Donner und Blitzen“! Auch in der *Villa Aldobrandini* hörte man Donner und Regen, in der *Grotte des flambeaux* in St. Germain erlebte man dazu noch Blitze und Sturm und in der *Villa Litta* hört man Donner noch heute.

Vermutlich kam es nicht mehr dazu oder man hat aufgrund von technischen Problemen oder Feuchtigkeitsschäden von einer Installation der Wasserautomaten in diesen Schlossgrotten abgesehen und die bereits vorhandenen oder beauftragten schließlich - gegenüber der Venusgrotte - an den Bach in Miniaturgrotten (!) gesetzt, wo sie auch problemloser mit Wasser versorgt werden können. Auch die Grotte(n) im Erdbeerberg des Wasserparterres wäre(n) ein möglicher Aufstellungsort gewesen.

Es sind die gleichen Handwerker-Automaten der Müller, Töpfer, Messerschleifer, Schmiede etc., die sich z.B. bereits in Grotten Pratolinos und St. Germain finden. In dessen *Perseusgrotte* stellt ein spektakulärer Wasserautomat mit lebensgroßen Figuren die Befreiung Andromedas dar, hier - gleichsam geschrumpft - ein Miniatur-Automat in einer Miniaturgrotte am Bach.

Ursprünglich existierte auch eine trompetenspielende *Fama* und eine Eule (siehe Partolino, Tivoli, St. Germain, Bücher von Caus), die durch „Apollo und Marsyas“ ersetzt wurden. Eine möglicherweise größer angelegte (und begehbare?) *Schmiedegrotte* entstand erst später. Schmiedefiguren gab es in den Grotten von Pratolino und St. Germain. (Furttenbach berichtet vor 1620, dass man im Boboli-Garten eine *Schmiedegrotte* für lebensgroße Figuren grabe!)³² Das Fehlen einer repräsentativen Wasserorgel, wie sie Tivoli, der Quirinal oder St. Germain besaßen, und eines zu bestaunenden Automatentheaters (wie etwa in Pratolino oder St. Germain) wurde im 18. Jahrhundert durch die Installation des *Mechanischen Theaters* (anstelle der abgebrochenen, desolaten *Schmiedegrotte*) behoben.

Fürstenweg:

Mascagnis Bild von 1618 und jenes von 1619 zeigen zwar den Baufortschritt in Hellbrunn, weisen aber deutliche Unterschiede bzw. Widersprüche auf, präsentieren also möglicherweise nicht die fertige Anlage, sondern den Plan, an dem noch gearbeitet wurde. 1618 zeigt noch keine Narrengruppe und am Fürstenweg acht Stationen mit nur einer (!) Felsengrotte und (vollendetem?) *Neptunbrunnen*, 1619 zeigt die Narrengruppe, neun Stationen mit zwei

undeutlichen (!) Felsengrotten, die an den Wegabschnitten aber anders (!) liegen und wo der *Neptunbrunnen* bloß ein Loch ohne Statue ist! Dafür scheint der Außenbau der *Mydasgrotte* fertig zu sein. Der Weg zum Wasserparterre beginnt im Bild von 1618 wie heute an der Diana-Statue, die im Bild von 1619 dann aber fehlt! Mascagni war ja vor Ort und offensichtlich auch sein Kollege (?), sie konnten das bereits Vorhandene realistisch abbilden, den Fürstenweg aber offenbar nur vage! Stainhauser beschreibt - danach? - die fertige Anlage (mit Ausnahme fast aller Vexierwässer und Scherze!).

Der anonyme Stich von 1620 (oder 1630) zeigt wiederum nur eine (!) Felsengrotte, den Rest - samt einer Laube über der Narrengruppe - fertig gestellt.

Brunnen mit speienden Wasser- und Sumpfgetier wie Schnecken, Fröschen, Schildkröten, Schlangen etc. findet man damals häufig, auch bei Brunnen der Francini und bei Caus), Mündungen und Düsen, die Wasserfiguren wie Kuppeln, Glocken, Blüten etc. formen, spätestens seit Tivoli.

An der *Venusgrotte* mit Rundteich und Wasserglocken, wo ursprünglich - vermutlich als Provisorium - die Automaten aufgestellt waren, spien am unteren Beckenrand zwei Schildkröten und zwei Schnecken zwölf Strahlen aus.

Eine *Drachengrotte* mit wasserspeiendem Drachen stand an der Stelle des jetzigen *Wildschweinbrunnens*, davor sprang ein Strahl, der ein „Glasgefäß“ formte. (Speiende Drachen waren beliebte Brunnenfiguren, z.B. in Tivoli und Pratolino, in der *Villa Mondragone*, in Klagenfurt 1583 (!) etc., in St. Germain existierte eine dramatische Drachengrotte, wo ein wasserspeiender Drache, umgeben von Brunnen und zwitschernden Vögeln, mit Flügeln und Schwanz schlug.)

Die ursprünglich laut Stainhauser nahe der Dianastatue aufgestellte Wildschweingruppe verweist auf den *Brunnen der Bärin* mit ihren Jungen in Pratolino,

Der *Dianabrunnen* –mit Bassin und Springstrahl - war ursprünglich ein *Eurydikebrunnen* mit aufquellendem und über vier Stufen ablaufendem Wasser und - gemäß den Darstellungen - breiteren Flügelmauern.

Der *Kronenpavillon* (bzw. die *Grotta del Idolo* oder *Mydasgrotte*) wirkt mit Tor und Fensterluken wie ein Mascherone einer Unterwelt. De Caus bildet wilde „Mascherone“-Grotteneingänge ab, auch einen ganz ähnlichen Pavillon-Grundriss sowie u.a. eine „Midasgrotte“ neben einer „Orpheusgrotte“ und einer Grotte mit Orgelspielerin ähnlich der von St. Germain.³³ (Vgl.: Als „Mascherone“ war neben Bomarzos „Monster“-Grotten z.B. auch die Fassade der *Palazzetta Zuccari* in Rom gestaltet.)

Die rohen Felsen um das Portal erinnern wiederum an die Fassade des *Casino della Grotta* im *Palazzo del Te*, in dessen Innerem neben Brunnen ebenfalls Vexierwässer aus dem Kieselboden den Besucher erwarteten!

Da der Pavillon beim Tod des Erzbischofs unfertig war, muss das Kronen-Wasserspiel, das Stainhauser noch nicht (!) erwähnt und das in heutiger Form erst durch einen Stich Benedikt Seitners 1836 dokumentiert ist³⁴, später eingebaut worden sein. Das Spiel mit der durch einen Wasserstrahl zu hebenden Kegelkappe (bzw. Krone) gibt es zwar ähnlich im *Palazzo delle Fontane* von Lainate, wobei aber auch hier das Datum seiner Einrichtung unbekannt ist, in Heidelberg ist es jedenfalls 1667 mit einer Zinnkappe dokumentiert³⁵ und schon vorher mit steigenden und tanzenden Kugeln zu finden. (Caus bildet ein solches, einem niederen Felsen entspringendes Wasserspiel mit dahinterliegendem Fenster - wie in Hellbrunn - im 2. Buch der *Raison des Forces Mouvantes* ab!) Der einfache Effekt wurde im 18. Jahrhundert z.B. auch in Bayreuths *Eremitage* eingesetzt. Vielleicht also auch hier (und in Lainate?) erst zu dieser Zeit?

Am Sockel spritzen im Halbkreis Vexierwässer, ebenso lauern im Umgang an allen drei Seiten Reihen von Fußbodendüsen, die heute nicht in Betrieb sind. Besucher und die Räume

(!) wurden völlig nass gespritzt! Vexierwässer aus Türrahmen und Schwellen und der regulierbare Wassertunnel verweisen u.a. auf *die Grotta del Cupido* und den *Parnasso* in Pratinolo, auch auf manche Grotten Genuas. (Auch Lainate scheint den Effekt zusammen mit anderen Ideen von dort übernommen zu haben.) Stainhauser erwähnt nur das „Spritzwerk“ zum Umgang!

Eine repräsentative Darstellung von „Apollo und Marsyas“ schmückte schon die *Stanza dei Venti* der *Villa Aldobrandini*. Im hiesigen Kronenpavillon ist der Hinterausgang durch die schon von Stainhauser erwähnte Statuengruppe verstellt worden - auch die Folge einer Planänderung?

Markus Sittikus' Nachfolger Paris Lodron ließ bekanntlich den Pavillon fertigstellen, bald darauf jedoch die Arbeiten in Hellbrunn einstellen. Die in die (realen) Außennischen gemalten Statuen sind demnach eine Notlösung. (Jedenfalls bezichtigt Markus Sittikus seinen Bruder, dass dieser das Konzept von Hohenems aus Knauserei zunichtemache, indem er, was als Architektur und Skulptur gedacht war, bloß an die Wand aufmalen ließe!)

Das südlich des Pavillons anschließende, Kleeblatt-förmige Wasser-Becken mit drei Tritonen - darunter ein wasserspeiender - wurde später zugeschüttet.

Am *Merkurbrunnen* mit ebenfalls kleeblattförmigen Becken und Springstrahl saßen ursprünglich sechs wasserspritzende Frösche, am Abfluss mit seinen fünf Stufen lagen vier kreuzweise speiende Nattern. (Zwei *Merkur-Brunnen* schmückten Garten und Grotte von St. Germain, eine *Merkur-Grotte* befand sich in der Münchner Residenz.) Die - zum Diana-Mythos gehörende - Aktäon-Gruppe wurde offenbar beim Umbau vom benachbarten, ehemaligen *Dianabrunnen* herüber versetzt.

An der Stelle des als „teatro“ gestalteten *Eurydike-Brunnens* befand sich nämlich der schmälere *Dianabrunnen* (sicher mit der Aktäon-Gruppe!), davor ein rundes Wasserbecken mit fünf unterschiedlichen Springstrahlen.

Der später aufgestellte - nach einem Holzschnitt gestaltete - *Forstteufel* ersetzt einen früheren Amphitrite-Brunnen, eine Sitzstatue in einem Grottenteich ähnlich dem Neptunbrunnen, vor dem mehrere Wasserstufen mit ebenfalls fünf Springstrahlen lagen. Wir wissen nicht, warum er ersetzt wurde, möglicherweise, um damals das „Spritzwerk“ am Weg zu realisieren. (Die *Villa di Castello* zeigte im 16. Jahrhundert ein vierbeiniges Fabelwesen mit Schuppen. Vgl. auch die Sammlungen von Schloss Ambras.)

Auf Delfinen reitende oder sitzende Wassergötter und Tritonen - wie am *Neptunbrunnen* - waren ein häufiges Brunnenmotiv, „Nappes“, glatte, durchsichtige „Wassertücher“- wie hier und an der Sternweiher-Kaskade - werden z.B. in Beschreibungen von St. Germain erwähnt. Je drei unterschiedlich hohe Strahlen sprangen ursprünglich an den Seiten des Bassins, aufsteigendes Wasser lief durch die Steinmaske ab.

Wasserparterre:

Das Wasserparterre, untypisch für Italien und eher geeignet für wasserreiche Gebiete, lässt an französische (oder niederländische), wasserumflossene Renaissance-Gartenparterres denken! (Etwa an den um 1600 angelegten *Jardin d'Etang* im *Karpfenteich* von Fontainebleau.)

Anregungen für Hellbrunns *Karpfenteich* könnten daher aus Cerceaus *Livres d'Architecture*³⁶ mit halbkreisförmig ausschwingenden Wasserpartien stammen. Die Ecken der Inseln sind bei Cerceau akzentuiert, wie die Hellbrunner Insel durch vier Wasser blasende Figuren, die allerdings auf den frühen Darstellungen fehlen. Den Rundbauten Cerceaus könnte der „Erbeerberg“ inmitten der Buchs- Broderien sinngemäß entsprochen haben. Roms *Villa Medici* besaß z.B. einen ähnlichen Gartenhügel mit zwei Treppen und krönendem Brunnen-Pavillon!

Die Teichform wäre auch bereits aus den Grundrissen der - auch von Cerceau abgebildeten - antiken Diokletians-Thermen oder der Gärten des *Palazzo del Te* bis hin zum ab 1612

begonnenen *Jardin de Luxembourg* ableitbar. Mascagnis Bild von 1618 zeigt eine kleine Rundinsel in der Becken-Apsis, ähnlich wie auf einer Darstellung Cerceaus, die dann 1619 aber fehlt! (Der Stich von 1620/30 zeigt das Wasserparterre wie das Bild von 1619.)

Ursprünglich befand sich auf der Insel ein kegelförmiger, bepflanzter „Erbeerberg“ mit zwei Stiegen und einer Pavillon-artigen Laube am Gipfel. Darunter eine Grotte mit zwei gegenüberliegenden Eingängen unter Altanen - oder zwei Grotten. Darin waren angeblich steinerne Sitzbänke und zwei Zwerge, die durch eine Muschel in eine Marmorschale spien. Damit wäre auch in diesen Grotten die Ausstattung eher spärlich und möglicherweise unvollständig. Sie hätten sich z.B. für Automaten und Wasserscherze angeboten. (Vgl. Pratolino, Castello, Quirinal, Lainate etc.)

Die Form der seitlichen Forellen- und Goldfischeiche sieht man u.a. auf einer 1610 von Louis Poisson gemalten Darstellung von Fontainebleau: Neben dem *Grand Canal* flankieren zwei solche Becken ein größeres, ähnliches Bassin. Die wasserspeienden Figuren im Hellbrunner Forellenteich erscheinen - in Anlehnung an den Teich beim *Römischen Theater* - erst viel später, auf Danreiters Stichen fehlen sie noch.

Der oktagonale Wasserpavillon am Forellenteich ist verschwunden. Er soll - wie auch die Brunnenstube - ausgemalt gewesen sein. Mascagni stellt ihn 1618 hexagonal, das Bild von 1619 oktagon dar, was Stainhauser bestätigt.

Steintheater:

Zwar waren - häufig künstliche - Felskulissen als Rahmen speziell für „Natura“- Brunnen, „teatri“ und Grotten beliebt, doch einen ganzen Steinbruch mit der dramatischen Wildnis aus Felsbögen und Wald mit einer Bühne, Kammern und Gängen zu versehen, um ihn für Theateraufführungen zu gestalten, ist tatsächlich - wie schon Zeitzeugen betonen - einzigartig! War es ein dramatischer Regie-Einfall des Theater-Liebhabsers Markus Sittikus oder eine Idee Solaris, der wahrscheinlich eher mit Steinbrüchen zu tun hatte?

FAZIT:

1.) Hellbrunn orientiert sich im Wesentlichen an Rom und Florenz, wie nahezu alle nördlich davon gelegenen Villen der damaligen Zeit. (Wäre die Villa von Lainate ein entscheidendes Vorbild gewesen, so hätte man Lainate imitiert und nicht Bagnaia bzw. Rom und Medici-Villen etc.!) Aber es zeigt sich auch französischer Einfluss!

Das Schloss wurde 1613-1615 mit zweimaliger Erweiterung und Umplanung (für die Grotten) erbaut, die Wasserspiele wurden vermutlich 1615 nach Sondierung und Fassung der Quellen und Erstellung eines darauf basierenden Konzepts für Brunnen und Wasserwerke sowie eines Leitungsplans begonnen, wobei man anscheinend auch hier bis zuletzt noch an den Plänen gefeilt hat. (Siehe Gemälde von 1618 und 1619 sowie Umstellung im Kronenpavillon!)

a) Das *Römische Theater* (!) mit *Roma* und *Augustus*, der *Fürstentisch*, die meisten Statuen, Schlossfresken und der Fassadenschmuck weisen auf Villen im Bannkreis Roms (also inklusive Tivoli, Frascati und Bagnaia). Für Manches mag Mantua - auch als Zwischenstation - von Bedeutung gewesen sein. (Der Hofmaler Arsenio Mascagni kam aus Florenz und Rom.)

b) die Grotten, Automaten und manche Statuen weisen auf Anlagen in der Umgebung von Florenz bzw. deren Weiterentwicklung im französischen St. Germain hin und auch auf die Arbeiten von Salomon de Caus.

c) Der Teich vor dem *Römischen Theater* und das Wasserparterre legen deutlich französische Einflüsse (Gaillon, vielleicht sogar Fontainebleau) nahe, möglicherweise vermittelt durch Androuet de Cerceau. (Ob der Dreiteiligkeit (in Gliederung oder Kombination) aller vier Teichanlagen eine tiefere Bedeutung zugrunde liegt, bleibe offen.)

d) Hellbrunn war nicht allein! Regulierbare Vexierwässer und andere Wasserscherze findet man um 1610 als Mode nicht nur in vielen Villen ganz Italiens, sondern inzwischen auch in Frankreich und Deutschland, wo zur selben Zeit mehrere Anlagen entstanden!

2.) Wir wissen nicht, welche Unterlagen, Pläne und Ideen aus Wolf Dietrichs Amtszeit vorhanden waren und ob Markus Sittikus und Solari etwas davon übernommen haben. Wolf Dietrich baute ja ab 1605 an seiner „Stadtvilla“ *Dietrichsruh* mit Garten, Loggien, Brunnen, Grottennischen und Vogelhaus nach italienischen Vorbildern. Vielleicht dachte auch er - unter dem Einfluss Scamozzis oder der Berichte seines Cousins aus Rom - schon an Wasserspiele oder eine „Villa suburbana“.

3) Markus Sittikus hat aus Gründen der Verwandtschaft, aus beruflichen Verpflichtungen und privatem Interesse genügend Villen, Palazzi und Wasserspiele gesehen, um informiert gewesen zu sein.

Er war auch „Architektur-Gesandter“ seines Cousins und Vorgängers Wolf Dietrich in Rom. (Dazu gehörte auch Roms nähere Umgebung mit den berühmten Kardinalsvillen.)

Er hat den Bau der Wasserspiele in der *Villa Aldobrandini* erlebt, möglicherweise dabei die verantwortlichen Architekten und Brunnenspezialisten kennengelernt!

Bereits 1604 will er einen Lustgarten („giardino“) in Hohenems mitgestalten und auch mitbezahlen! Er ist offensichtlich an Gartengestaltung und Wasserspielen sehr interessiert, weshalb er nach dem Amtsantritt sofort den Bau von Hellbrunn anordnet und sich wesentlich an der Gestaltung beteiligt!

4) Auch der Baumeister Santino Solari hat über die berühmten Villen, über Architektur-Neuheiten und jüngste Bauprojekte Bescheid gewusst und die Fachliteratur gekannt. Und dass italienische Architekten, die meist auch Bildhauer waren, sich zusehends der Gartengestaltung, der Brunnen und Wasserspiele angenommen haben, mag auch für ihn gelten.

Der Gestalter der Wasseranlagen - vielleicht Brunnenmeister Fra Gioacchino - kann aus Rom oder Frascati gekommen sein, aus Florenz, Mantua oder Mailand oder sonst wo her. Falls er aus Lainate kam, muss er es geschafft haben, in anderem Gelände eine völlig andere Anlage zu schaffen, die keinerlei Verwandtschaft zu seinem vorigen Arbeitsumfeld aufweist, was kaum wahrscheinlich ist, jedenfalls Lainate nicht zum Vorbild macht!

Es gab also genügend Kontakte nach Italien und allem Anschein nach intensive und künstlerisch nachweisbare Beziehungen nach Rom, Mantua und Florenz, möglicherweise auch nach Mailand und Bologna. (Direkte musikalische Verbindungen gab es bekanntlich nach Bologna, Mantua und Venedig durch die Aufführung von Opern Girolamo Giacobbis und Claudio Monteverdis.) Kontakte nach Konstanz, München und Augsburg haben wahrscheinlich eine untergeordnete Rolle gespielt

Um Anregungen, Ratschläge oder Fachkräfte zu bekommen, war man also nicht auf Lainate angewiesen.

5.) Markus Sittikus hatte nicht die Mittel, um eine opulente und komplexe Anlage wie in jene in Italien oder Frankreich zu bauen, auch nicht, um Stararchitekten und berühmte Maler zu engagieren wie die römischen Kardinäle, nicht wie seine Onkel, die Kardinäle Altemps und Borromeo, und sein Cousin und Vorgänger Wolf Dietrich, der sich an Scamozzi gewandt hatte. Er musste auch lokale, weniger erfahrene Künstler für sein Vorhaben, italienisches Flair einzufangen, engagieren. So wird manches Vorbild kopiert, Anderes geschickt variiert, umgedreht, die Seiten verkehrt - die Tendenz, Effekte und Kuriositäten verschiedener Villen oder Palazzi an einem Ort zu vereinen und diesen dadurch zu erhöhen, findet sich immer wieder, von Heidelberg bis St. Petersburg und Kassel.

Neben den genannten Bauherren hatte der Erzbischof auch Gianangelo Altemps, den Enkel des Kardinals, der ab 1611 zum größten Kunstmäzen Roms aufstieg, Bilder und Statuen sammelte, die größte Privatbibliothek anlegte, eine Hofkapelle unterhielt, Musik- und Theateraufführungen veranstaltete und dazu Villen kaufte und verkaufte³⁷, stets vor Augen!

6.) Hellbrunn ist letztlich unvollendet! Das betrifft vor allem die Ausstattung der Schlossgrotten außer der Neptungrotte bzw. die Aufstellung der Automaten, die sicherlich für Grotten vorgesehen waren, weiters die vermutlich fehlenden Grottenbrunnen und Vexierwässer bzw. Wassereffekte, ferner den *Kronenpavillon* mit seinen bloß gemalten Nischenfiguren, möglicherweise die Felshügel am *Altemps-Brunnen*, die vielleicht als Sickerbrunnen (mit Automaten?) gedacht waren und das Wasserparterre - mit geplanter Rundinsel? - samt Ausstattung der Erdbeerberg-Grotten.

Die frühen Gemälde (1618/19) bilden den Fürstenweg vage und mit Widersprüchen ab, sie zeigen also nicht die fertige Wasserspiel-Anlage! Sie geben auch keine Auskunft über Ausstattung der Grotten und zeigen keine Vexierwässer! Stainhauser beschreibt zwar die im Prinzip fertige Hellbrunner Anlage, nennt aber als Wasser-Überraschungen nur den „Regen“ in der *Neptungrotte* und ein Spritzwerk in der *Mydasgrotte*!

Vexierwässer waren aber als „Wassertheater“ sicherlich - zumindest in den Steinhockern! - am *Fürstentisch* vorgesehen, und - wie in anderen vergleichbaren Anlagen - auch in (und vor?) den Schlossgrotten. Wahrscheinlich funktionierten sie 1619 noch nicht oder wurden nicht erwähnt.

Nach dem Tod von Markus Sittikus hat man dann offenbar Details des vorliegenden Plans vereinfacht oder abgeändert, bevor die Arbeiten eingestellt wurden. (In der *Ruinengrotte* fehlen z.B. Wassereffekte bis heute!)

Beim Besuch von Herzog Ferdinando II de Medici 1628 werden Wasserspiele und Belustigungen auch nur kurz erwähnt³⁸, ohne Details anzugeben, schwärmerisch und detaillierter berichtet erst 1670 der Münchner Hofpoet Domenico Gisberti.³⁹ (Damals dürften die Vexierwässer vor und in der Neptungrotte, auch der Wassertunnel vor dem Kronenpavillon und sein gesamtes Spritzwerk bereits in Betrieb gewesen sein.)

Einen neuen Anlauf zu Fertigstellung bzw. Ausbau der Wasserspiele beobachtet man nämlich ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zusammen mit Brunnenumstellungen. Die Automaten von *Schmiedegrotte* und *Apoll und Marsyas* wurden eingerichtet und - möglicherweise später - das Kronen-Wasserspiel, wenn nicht aus italienischem Fachwissen, so nach Schöpfungen oder Büchern von Salomon de Caus. (Das Wasserkarussell der *Vogelsanggrotte* ist nahezu identisch darin abgebildet.) Inzwischen angefallene Reparaturen⁴⁰, die Befürchtung von (weiteren?) Wasserschäden im Schloss und die einfachere Installation mögen der Grund dafür sein, dass man die übrigen Automaten zuletzt an den Bach setzte. (Anders als im Süden ist hierzulande winterlicher Frost zusätzlich zur generellen Anfälligkeit von Wasserspielen eine ständige Bedrohung für Installationen, Schäden wirken sich in Gebäuden verheerender aus als im Freien!)

7.) Was Hellbrunn von allen italienischen Villen unterscheidet: Hellbrunn hat keine einzige große Fontäne! Keinen römischen Schalenbrunnen, keine florentinischen Statuenbrunnen, nicht einmal einen repräsentativen Wandbrunnen. Bloß aufzischende Vexierstrahlen als Schabernack und Spektakel.

Hellbrunn hat nämlich kein Aquädukt, keinen Wasserturm, sondern es wird durch eine Vielzahl nahegelegener Quellen versorgt! Dadurch erhält man keinen Wasserschwall, der große Fontänen, hohe Jets und rauschende Kaskaden ermöglicht, sondern ein stilles, dafür konstantes, ununterbrochenes Rieselnd! Da auch der Höhenunterschied gering ist, müssen Strahlen daher sehr fein sein, um zu springen und sie haben geringe Höhe. Wasser murmelt, lispelt, gluckert, quillt aus Sternweiher und Neptunbrunnen. Was Hellbrunn an Energie

aufbringen bzw. speichern kann, geht in die Vexierwässer, die ja nur ab und zu eingeschaltet werden. (In anderen Anlagen konnten im Vergleich dazu oft nur Teile der Wasserwerke und manchmal nur über kurze Zeit in Betrieb gehalten werden, weil man warten musste, bis die Reservoirs sich wieder füllen.)

Wir wissen nicht, ob die hydrologischen Verhältnisse in Hellbrunn sich seit 1600 geändert haben, ob also die Schüttung der Quellen derjenigen von 1600 entspricht. Tatsache ist, dass - abgesehen von der Errichtung des größeren Eurydike-Brunnens - später Vereinfachungen an den Brunnen vorgenommen wurden und man Springstrahlen reduzierte, sei es wegen Defekten, deren Reparatur nicht sinnvoll schien, sei es, dass der Wasserdruck nicht reichte, um alle Funktionen eines Brunnens zu ermöglichen. (Und je mehr Vexierwässer man plante, desto problematischer wurde die Wasserversorgung!)

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts avancierte das Bespritzen mit Vexierwässern dann in ganz Europa zum gängigsten Scherz in Schlössern und Villen, von Spaniens *La Granja* bis St. Petersburg, von Dresden bis Caserta. Auch in Hellbrunn hat man in dieser Zeit noch weitere Vexierwässer am *Forstteufel*, am *Mechanischen Theater* und angeblich auch vor der *Orpheusgrotte*, von denen es aber im alten Leitungsplan keine Spur gibt, und vielleicht sogar noch am *Fürstentisch* installiert, was eine Pumpe erforderte, die man - in Zusammenhang mit dem Umbau der *Vogelsanggrotte*? - in einem Felshügel am *Altempfs-Brunnen* unterbrachte. (Der erhaltene Leitungsplan stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert und gibt möglicherweise den Zustand nach den Umbauten Franz Anton Danreiters und der Einrichtung des *Mechanischen Theaters* sowie späterer Vexierwässer wieder.)

Manche Vexierwässer wurden zuletzt stillgelegt, in *Muschelgrotte* und *Kronenpavillon* offenbar, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, vor der *Orpheusgrotte* wahrscheinlich, weil das Wasser nicht für zugleich diese und den *Fürstentisch* reichte.

Schlussbemerkung:

Hellbrunn fällt bescheidener und schlichter aus als die Kardinalsvillen und Paläste, aber Solari, sein Gärtner - falls nicht Solari selbst der Gartenarchitekt war - und sein Brunnenmeister haben zusammen mit dem aktiv mitgestaltenden Erzbischof Markus Sittikus eine einzigartige, intime Gartenvilla geschaffen, der es gelingt, römisches Flair (samt französischer Note) mit der Frische alpenländischer Landschaft zu vereinen. Zierlichkeit und heitere Anmut statt Pomp und luxuriöser Pracht. Mit leisem Wassertheater (vor der Schlossfassade), jähnen Scherzen, kapellenartigen Brunnengrotten wie Nymphenquellen eines heiligen Hains und einem originellen Steintheater.

In späterer Zeit hat man leider einige hübsche Schöpfungen zerstört und entfernt, so den Erdbeerberg samt seiner Grotte, den kleeblattförmigen Mydas-Teich, die Drachengrotte, eine (größere?) Schmiedegrotte und den Pavillon am Forellenteich. Der Kapellenhügel der Eremitage, das *Belvedere*-Schlösschen und die Menagerie am Fasangarten gingen ebenfalls verloren.

Solari stammte wie eine erstaunlich große Zahl von Architekten, Bildhauern und Steinmetzen aus dem lombardischen Seengebiet nahe dem Tessin. Künstler und Steinmetze der Lombardei haben auch am Ausbau von Stift Kremsmünster mitgewirkt, fürstliche Marmorbrunnen aus rotem Untersberger Marmor mit kugelbekrönten Obelisken geschaffen und 1607 am Rand eines Teiches die *Guntherquelle* erbaut: Säulenarkaden rahmen ein Fischbassin mit Springbrunnen und speienden Hunden, eine Säulenloggia mit rundem Steintisch und vier eleganten Muschelbrunnen öffnet sich über dem Teichspiegel, Wasser sprudelt aus Löwenköpfen, Delfine speien darunter in Kieselrinnen. In der Grottenapsis über dem Gunther-Denkmal - der liegende Gunther mit steinernen Tierfiguren - sprühten unvermutet Vexierwässer auf andächtige Besucher!⁴¹

Besinnung und Scherz - wie in Hellbrunn - hier auf engstem Raum!

Der Abt Alexander a Lacu stammte aus Lugano, war aktiver Gegenreformer wie Markus Sittikus, und hatte - wie Wolf Dietrich - vergeblich die Kardinalswürde erstrebt.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hellbrunn und der Guntherquelle Kremsmünsters?

Der Villa Litta eine Rolle als Vorbild für Hellbrunn zuzuschreiben, ist nicht nachvollziehbar. Weder in künstlerischer, noch in technischer oder personeller Hinsicht. (Die Legende solcher „Patenschaft“ ist möglicherweise im frühen 19. Jahrhundert entstanden, vielleicht im Zusammenhang mit den letzten Umbauten am Kronen-Wasserspiel und womöglich von Lainate selbst in die Welt gesetzt worden, als es - neben Tivoli - die einzig funktionierenden Wasserspiele in Italien aufzuweisen schien.⁴² Es wird dort merkwürdigerweise - als Bestätigung der These? - eine Serie von Hellbrunn-Darstellungen aus der Biedermeierzeit (!) gezeigt.

Anmerkungen:

Von der Angabe der aus Literatur und Publikationen hinlänglich bekannten Fakten und Quellen wird abgesehen.

¹ Wilfried Schaber, *Hellbrunn – Schloss, Park und Wasserspiele*, 2013 Schloss Hellbrunn

² Lara Calderani, *Agostino Ramelli* in: Historisches Lexikon der Schweiz, www.hls-dhs-dss.ch (18.06.2026)

³ *Villa Visconti Borromeo Litta* www.lombardiabeniculturali.it (18.06.2026)
Dokumentation (Ausstellung) in der Villa Litta Lainate

⁴ Vincenzo Scamozzi, *Idea dell'architettura universale* Venedig 1615, I/3, cap. 28. Die beiden anderen Villen sind vermutlich die Villa Simonetta und die Villa Litta in Trenzanesio

⁵ Dokumentation (Ausstellung) in der Villa Arconati, Bollate (Italien)

⁶ Michel de Montaigne, *Journal de voyage en Italie*, 1774 Montaigne will 1581 nicht über Tivoli schreiben, weil darüber ohnehin eine große Menge Bücher und Bilder in Umlauf seien.

⁷ *Citazione storiche*, Associazione Amici di Villa Litta, www.amicivillalitta.it (18.06.2026)

⁸ "Giocare e farsi gioco. I Gonzaga e le meraviglie dei giardini scomparsi", Symposium 29.11.2024, Castello di Gonzaga, Mantua

⁹ Siehe ⁴ (Montaigne)

¹⁰ Monika Frenzel: *Gartenkunst in Tirol – von der Renaissance bis heute*. Innsbruck/Wien 1998

¹¹ *Grottenbau*, Landesarchiv Baden-Württemberg, Hautstaatsarchiv Stuttgart Findbuch A62

¹² *Geschichte des Lustgartens*, Förderverein Schloss Hessen, [http.: schloss hessen.de](http://schloss.hessen.de) (18.06.2026)

¹³ Wilfried Hansmann, *Gartenkunst der Renaissance und des Barock* 1983 Köln (DuMont)

¹⁴ *Fürsterzbischof Markus Sittikus und seine Familie*, www.schubertiade.at (18.06.2026)

Heidenfeldstraße, in: *Stadt Hohenems*, www.hohenems.at (18.06.2026)

¹⁵ Wolfgang Lippmann, *Kardinal Marcus Sitticus Altemps und Enkel Giovanangelo*, www.Archiv.ub.uni-heidelberg.de (18.06.2026)

¹⁶ Das Haus dient heute - völlig umgebaut - mit dem gegen Ende des 18. Jahrhunderts neu angelegten Garten als Hotel unter dem willkürlichen gewählten Namen „Villa d'Este“.

¹⁷ Reichsgrafschaft Hohenems Akten, Vorarlberger Landesarchiv 1/289 Rep. 14-120

¹⁸ Guido Barbi, *Villa Guastavillani*, Archivio Storico, Università di Bologna, www.unibo.it (18.06.2026)

Villa Guastavillani e la grotta del Ninfeo, in: *Architetture sotteranee*, Associazione Amici delle vie d'acqua, Bologna, www.amicidelleacque.org (18.06.2026)

¹⁹ Jutta Baumgartner, Ingonda Hanneschläger, *Jakob Hannibal II., Graf von Hohenems*, Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, www.zobodat.at

²⁰ *Santino Solari*, www.sueddeutscher-barock.ch (18.06.2026)

- ²¹ Harald Keller, *Römische Brunnen*, Dortmund 1990
- ²² Bernardo Sansone Sgrilli, *Descrizione della regia villa, fontane e fabbriche di Pratolino*, Florenz 1742 und Stiche von Giovanni Guerra (Albertina Wien)
André Duchesne; *Les Antiquités et recherches de la grandeur et majesté des rois de France*, Paris 1609 und Stiche nach Zeichnungen von Alessandro Francini
Abel de Goujon, *Histoire de la ville et du château de St Germain-en-Laye, suivie de recherches historiques*, St.- Germain 1829
Salomon de Caus, *Hortus Palatinus*, Frankfurt a. Main 1620
- ²³ Die Sala Altemps ist erhalten, alle Abbildungen zeigen die Villa allerdings erst nach dem Umbau durch Scipio Borghese
- ²⁴ Siehe Stiche von Gottfredus de Scaichi (nach 1600) und Giovanni Battista Falda (um 1650)
Villa Celimontana, Roma Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali,
www.sovraintendenzaroma.it (18.6.2026)
- ²³ Fabio Arditio, *Visita di Gregorio XIII a Bagnaia accolto dal Cardinal Giovanni Francesco Gambara 1578*, in *Mensa del Cardinale*, Villa Lante e Bagnaia, www.villalante.wordpress.com
- ²⁶ Johann Stainhauser, Beschreibung von Hellebrunn 1619
- ²⁷ Jacques I. Androuet du Cerceau, *Les plus excellents Bastiments e France I/II*, Paris 1576/1579
- ²⁸ *The Diary of John Evelyn*, Hg. E.S.de Beer, London 1959
- ²⁹ Sebastiano Serlio, *Extraordinario Libro di Architectura*, Lyon 1551 - Serlio war nach Frankreich gegangen)
- ³⁰ Stainhauser dürfte in seiner Lobeshymne manchmal übertreiben. Auch von den von ihm behaupteten Vergoldungen findet sich in den Grotten keine Spur!
- ³¹ Siehe ⁴ (Montaigne)
- ³² Joseph Furtenbach: *Newes Itinerarium Italiae*, Ulm 1627
- ³³ Salomon de Caus, *La Raison...*, livre second Paris 1624
- ³⁴ Siehe ¹ (Wilfried Schaber)
- ³³ Wolfgang Metzger, „Wasser-Kunst“ und „Krottenwerk“ – *De Caus' Hortus Palatinus im 17. Jahrhundert*, Digital: archiv.ub.uni.heidelberg.de (18.06.2016)
- ³⁶ Jacques I. Androuet du Cerceau, *Livre d'architecture I/II/III*, Paris 1559/1561/1582
- ³⁷ Siehe ¹³ (Lippmann)
- ³⁸ Hermann Spies, *Ein italienischer Bericht über den Besuch des Großherzogs Ferdinand II. von Toskana in Salzburg 1628*, in: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, www.zobodat.at (18.06.2016)
- ³⁹ Siehe ¹ (Wilfried Schaber)
- ⁴⁰ Größere Reparaturen sind in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts dokumentiert, siehe: Wolfgang Saiko, *Die Gärten von Hellbrunn*, in Schloss Hellbrunn, www.Hellbrun.at (18.06.2016)
- ⁴¹ Vgl. auch: Gerhard Sedlak, *Die Wasser von Kremsmünster*, in: Stiftsgymnasium Kremsmünster, 140. Jahresbericht, Kremsmünster 1997
- ⁴² Siehe Erwähnung in: Stendhal, *Promenades dans Rome, Neaples et Florence* Paris, 1817